

追踪甘青一带语言区域内汉语及其 变体格标记形成的轨迹*

徐丹

法国国立东方语言文化学院 法国 巴黎
法国国家科学研究中心东亚语言研究所 法国 巴黎

提要 文章通过追踪比较60年代至今的语料,发现甘肃青海一带的汉语方言及其变体里的格标记是逐渐形成的。安多藏语、蒙古语族和突厥语族诸语言都在不同时期和地段交织地影响了这一带的汉语。今天所见的汉语方言及其变体的格标记乃是不同语系的语言竞争后的结果。蒙古语族和突厥语族语言里的宾格标记类型战胜了藏语里的作格标记类型,使得今天甘青一带的汉语方言及其变体都采用了宾格标记类型。汉语各方言在由VO语序转变为OV语序的初期,前置的直接宾语和间接宾语均不需要任何标记。和政方言在60年代调查的语料里已经出现了格标记,其宾格标记是“啊”。这种宾格标记是由非汉语而来的一种模式借贷,语音形式则采用了汉语里的话题标记“啊/哈”[a/xa],而与汉语里的后置词“下”(当地读[xa])没有关联。“有字句”和感受句里的与格标记是80年代后才见到记录的,有的方言(如青海西宁方言)至今未采用这种与格标记。追踪研究表明,宾格(直接和间接)标记和上述两个句型里的与格标记不是同步形成的,后者比前者形成晚些。人称代词里的格标记,第一人称和第二人称比第三人称形成得早,并在许多地方发生了合音现象。

关键词 格标记 竞争 宾格标记类型 汉语与非汉语

中图分类号 H179 **文献标识码** A **文章编号** 1671-9484(2021)03-0272-15

1 引言

甘肃青海一带的语言从80年代起,就引起了学者们的关注,如程祥徽(1980)、王培基和吴新华(1981)、汪忠强(1984)、尹龙(1985)、阿·伊布拉黑麦(1985)、马树钧(1985)、李克郁(1987)、敏生智(1989)、张成材(1992)、贾晞儒(1994)等都做过介绍和研究。90年代以后至今,这一带的语言引起了更多国内外学者的关注。近40年过去了,甘肃青海一带的语言发生了巨大的变化,形成了一个语言区域(Janhunen 2006, 2007; 钟进文 2007; Slater 2003; 徐丹和贝罗贝 2018 等等)。这里的汉语、安多藏语、蒙古语族诸语(东乡、保安、土、东部裕固)、突厥语(撒拉)等共享许多语言特征。汉语向非汉语通过模式借

[收稿日期] 2019年11月29日 [定稿日期] 2020年10月29日 doi:10.7509/j.linsci.202010.033773

* 本研究受到欧盟研究委员会(European Research Council (ERC) Horizon 2020 ERC-2019-AdG 883700-TRAM)及法国国家科研基金 ANR-18-CE27-0013 提供的项目资助。在此特表诚挚的谢意。本文写作过程中,尹蔚彬、王双成、黎皓给作者提供了调查例句,笔者在此向他们表示诚挚的感谢。承蒙《语言科学》编辑部和匿审专家提出了宝贵的修改意见,谨此一并致以诚挚的谢意。文中谬误概由作者负责。

贷或实体借贷借入了许多表达方式。如语序的变化、格标记的产生、声调的简化、使用非汉语的某些词缀等等。总体来说,汉语和非汉语在句法表达上越来越趋于接近或一致。非汉语言借入了大量汉语词汇和少量句法表达方式;而汉语则不同程度地借入了非汉语词汇,较多地借入了非汉语的句法表达方式:这是由于语言长期接触而引起的语言变化。我们认为,语言之间的影响不仅是双向的,而且是多向的、网状式的交织。以甘青一带的语言为例,汉语和非汉语之间、汉语方言之间、非汉语之间,都由于长时间的接触而发生了变化。人群是语言和文化的载体,人群的移动和迁徙是语言接触和交融的前提。语言的演变在同一个语言区域内是不平衡的。本文就甘青一带语言的实例论证上述观点。

2 语序的变化

汉语的基本语序一直是“动词+宾语(V+O)”结构。句子里的主语常可以省略,主题优先是汉语的特点(Li & Thompson 1976),故主语在汉语语序里不占重要地位。从古汉语至现代汉语,汉语的主要语序 VO 始终占主导地位(Mei 1980; Peyraube 1997; Xu 2006 等)。甘肃青海一带的非汉语言如藏语、蒙古语族和突厥语族诸语均为 OV 语序的语言,与汉语形成鲜明对照。今天的甘青汉语已经改变了语序类型,都演变为以 OV 语序为主的语言了。但这种变化是逐渐形成的,并非一蹴而就。我们比较 60 年代的调查材料和今天的语料就可以一目了然。

从《甘肃方言概况》(1960:26)的材料〔1〕我们看到,60 年代甘肃大部分方言的语序是 VO 而不是 OV。比如,对应普通话“吃了饭再去好吧”句式里“吃了饭”这一 VO 语序,在 41 个方言点中有 11 个点(静宁、清水、文县、平凉、天祝、永昌、高台、临潭、临夏、和政、德乌鲁[区域相当于今天的夏河县和合作市])变为“饭吃了”这一 OV 语序。〔2〕其中文县和清水两个点上既有 VO 语序,又有 OV 语序。60 年代用 VO 语序的点今天是否变成了 OV 语序,并没有跟进的调查,但当时记录的东乡地区的汉语为 VO 语序。80 年代阿·伊布拉黑麦(1985)的调查已经清楚地表明,当地汉语唐汪话已经彻底变为以 OV 为主的语序了。田野调查的结果当然会有因人而异的情况,如调查的地点、调查的对象、被调查者的文化水平等等,但是这些调查结果总会对我们的研究有一定的启示。尤其是在调查点的数目比较多的时候,语言演变的大致倾向还是可以看清楚的。

在《甘肃方言概况》(1960:22〔3〕)另一个调查的句子“我嘴笨,我说不过他”中,“说不过他”是 VO 语序,42 个调查点(每个例句调查点的数目略有不同)里绝大部分的语料都保留 VO 语序,只有临夏、和政和德乌鲁三个地方成为“说他不过”。〔4〕临夏两种语序均可,即“说他不过”和“说不过他”并存。虽然调查的例句中和 VO 或 OV 语序有关的句式比较有限,但我们已经很清楚地看到了甘肃方言 OV 语序的端倪在 50 年代末、60 年代初就已显露出来了。

从地理分布看,变化首当其冲的地区是临夏、和政和德乌鲁。这三个地方紧密毗邻,临夏及和政南边是包含德乌鲁的甘南藏族自治州,东有东乡族自治县,西有青海的民和回族土族自治县。这三个地方

〔1〕 匿名审稿人之一认为《甘肃方言概况》“不是专门研究语法的著作,而且当时的方言研究主要关注的是语音”,笔者窃认为,恰恰记录语音的研究者,没有语法框架或理论框架的限制或偏见,能捕捉语音的变化。他们的记录是可信的也是可贵的。本文用此书做为早期语料是想指明 60 年代格标记的发展不平衡,本文力图通过 60 年代有明确时间和地点(40 多个调查点)的记录和后来学者的记录进行比较。

〔2〕 在和政的例子中,“饭”后还有“啊”标记。我们将在第二节进行分析。

〔3〕 该书词汇和语法部分页数不连续。此处是语法部分的 22 页。以后引文页数均指语法部分,不再重复。

〔4〕 同注释〔2〕。

语序率先演变的原因就不难解释了。这一地带属于夏河流域,被非汉语区域紧紧包围着,而其它的调查点都离这些非汉语区域相对远些。换句话说,对比60年代所调查的语言和现在的语言,我们发现这一地带是甘青语言区域的中心地带。甘肃青海一带汉语方言较多的例子见于80、90年代的调查材料。下面请看几组例子,其中a是VO语序的例子,b是同一地方OV语序的例子。

- (1)a. 我看你来了。(临夏话,《临夏方言》1996:198)
 b. 我你啊看来。我看你来了。(同上)
- (2)a. 公安局抓住了个贼娃子。(西宁话,任碧生 2004:345)
 b. 公安局(这个)贼娃子啊抓住了。公安局抓住(这个)小偷了。(同上 344页)
- (3)a. 我给你半个。(循化话,Dwyer 1995:168)
 b. 你我[ŋa]钱借给点是好。你给我借点钱就好了。(马伟 1994:74)
- (4)a. 这是喝[xuə]茶叶。这是喝茶的情况。(唐汪话,汪文虎提供)
 b. 阿木茶喝[xuə]哈了。我们喝茶了。(同上)

从上述例句我们看到,甘青一带的汉语方言或变体(如唐汪话),虽然在语序上从VO转变为以OV为主,但VO语序一直存在,尤其是当宾语是非定指时。当宾语出现在惯用语里,即动词和宾语的常用搭配时(如“吃饭、洗衣、看书、说话”等等),宾语仍然常出现在动词后面。但是当宾语有所指时,宾语前置是常见的现象。在今天所见的语料中,宾格标记“哈、啊”就会出现。但我们将在下节看到,在60年代的语料里,名词前置时并无任何标记。到今天也有这种情况,即名词前置时宾格标记不一定是强制性的,但代词前置时宾格标记则是强制性的。值得注意的是,五屯话(Janhunen et al. 2008)和甘沟话(Zhu et al. 1997;杨永龙 2014)的记录里暂未见到VO语序的例子。

3 宾格格标记形成的轨迹

近年来,甘青一带汉语方言中格标记的形成问题引发了一些讨论(Dede 2007;Janhunen et al. 2008;杨永龙 2014;徐丹 2014;Xu 2015;周晨磊 2019;Xu 2020等)。比较过去学者的记录和今天的田野调查,可以看到格标记的形成是语用需要促成的,和汉语改变了语序密切相关。

早期的记录对我们的追踪调查而言非常宝贵。《甘肃方言概况》里就有宾语前置的情况。但在书中调查的大部分点的方言中,前置的宾语都无任何标记。如高台话和文县话“他饭吃了”(28页),临夏话、德乌鲁话“他饭吃了”(29页)等,只有在和政话的例句里,前置的宾语有“啊”标记。例如:

- (5)我嘴笨,我他啊说不过。我嘴笨,我说不过他。(《甘肃方言概况》1960:22)
 (6)饭阿吃了再去呢嘛。^[5]吃了饭再去好吧?(同上 26页)
 (7)他饭啊吃了,你饭啊吃了没有?他吃了饭了,你吃了饭没有呢?(同上 29页)
 (8)我啊书给一本。给我一本书。(同上 31页)
 (9)你他啊说的。你告诉他。(同上 32页)

和其它点相比,60年代和政的变化最为突出,其宾语标记已经系统化,宾语如果前置于动词,标记“啊”就会出现。现在大家讨论甘青一带的宾格标记时都写为“哈”。我们知道“啊/哈”是变体关系,不管用什么音,“啊/哈”成为宾格标记是没有问题的。有学者认为宾格标记来自元代汉语记录的“行”(都兴宙 2005),有的认为来自“下”(意西微萨·阿错 2003;杨永龙 2014;周晨磊 2019),另一些学者认为来自

[5] 这两个句子中的宾语标记[a]用字不统一,一个用“啊”,一个用“阿”。本文照录。

话语语流中的停顿(王培基和吴新华 1981;Dede 2007)。Xu(2015)的田野调查材料支持后一个思路,认为宾格标记来自汉语的话题标记。在长篇语料里,我们看到“啊/哈”常出现在话题链里(Xu 2020)。如果我们观察 60 年代记录的宾格标记“啊”,很难说和当地的同音字“下[xa]”有什么瓜葛。〔6〕话题标记转为宾格标记是比较自然的解释。这种现象在跨语言的研究里也得到了证实(请详见 Lazard 2001: 878;Heine 2009:466;Iemmolo 2010;Darlymple et al. 2011;Xu 2015:209;Montaut 2017;Chappell & Verstraete 2019 等等)。而其它的解释都不免需要增加许多附加条件,才能从语音角度解释《蒙古秘史》里的后置词“行”如何直线下传几百年后蜕变为宾格标记“哈/啊”,需要增加许多限制才能从句法角度解释汉语里的后置词“下”如何转为格标记“哈/啊”。周晨磊(2019)提出,汉语先从藏语借来了与格标记,与格标记“哈”的用法后来又扩展到宾格标记“哈”。从最初有宾格标记的例子看,似乎看不到这种发展的“顺序”。Xu(2020)提出,甘青一带汉语方言里的“有字句”和感受句里的与格标记,和宾格/与格标记“哈/啊”不是一个借贷途径。宾格/与格标记“哈/啊”来自汉语自身的话题标记,而“有字句”和感受句里的与格标记是从非汉语整个句式借贷的结果。从甘青一带汉语及其变体里宾格/与格的发展历史看,宾格/与格标记“哈/啊”现在已经普遍存在,而“有字句”和感受句里的与格标记“哈”还未普遍开来,比如和安多藏语接触最多的青海话里,还未见到这类用法。所以很难说甘青一带的“哈/啊”发展的顺序是与格标记的用法先于宾格标记的用法。

在 60 年代甘肃方言的语料里,前置的宾语可以没有任何标记。80 年代的青海话有这样的记录:“宾语与动词之间加一个‘哈’的音节,在西宁并不常用,化隆、循化、同仁和湟源等地用得却很多”(汪忠强 1984:16)。王森(1993:192)也说过,在句子不发生歧义时,前置的宾语后面“‘哈’有没有都可以”。在 90 年代乃至今天的语料里,我们仍能见到宾语前置不加标记的情景。根据任碧生(2004:344),青海的西宁方言和同仁方言也是如此。现在请看临夏话里前置宾语不需要标记的例子:

(10) 兀个事人家们知道 şi:⁴² 不得了。那件事如果别人知道了,就不得了了。(谢晓安等 1996:278)

(11) 我电影票买下了。我买了电影票(同上 277 页)

五屯话最原始的材料见于席元麟(1983)的油印本,〔7〕“五屯”当时叫做“吴屯”。根据这一材料,名词宾语前置时也不需要任何标记。〔8〕请比较 80 年代和近年记录的五屯话的例子:

(12) jiki ee-şiliao〔9〕 已经写字了。 (席元麟 1983:32)

字 写-已行体

(13) ni lai-ma yegai xai 你来写信。 (Janhunnen et al. 2008:84)

你 来-连 信 写

上面两个例子里的宾语都前置于动词,但都不用格标记。这样的例子在甘青各方言都颇多,不再举例。这些例子表明,这些语言在向 OV 转变的初期,前置的名词宾语还没有被标记。甚至在转型以后,名词的宾格标记都不总是强制性的。

代词的格系统和名词的格系统有些不同。名词前置常需要宾格标记,但不一定是强制性的。由于代词的格系统发生了合音或音变,所以变化明显;而且在今天的语料里,甘青一带汉语方言及变体的代

〔6〕 由于西北方言“下”读成“哈”,所以有的学者认为“哈”来自“下”。他们多是从语音的相似性考虑这个问题的。但我们认为宾格“啊/哈”的标记模式来自非汉语,但语音形式和句法胚胎应是来自汉语的,即来自汉语里的话题标记。

〔7〕 此油印本是意西微萨·阿错给作者的。在此,向他表示诚挚的感谢。

〔8〕 例子中的标记,如不指明,全部随原作者标记。

〔9〕 Sandman(2016:193)把这个体标记注为-she-lio。

词宾格标记是强制性的,不能省略。但在60年代的语料里,代词前置也可以没有任何标记,例如:

(14)你他说的。你告诉他。(临夏话,《甘肃方言概况》1960:32)

(15)你他说的。你告诉他。(德乌鲁话,同上32页)

上面两个例子中的“他”是间接宾语。今天看到的甘青一带的语料中的双宾语句里,间接宾语必须被标记。例(14)、(15)清楚地显示,前置于动词的间接宾语都没有标记;而在同一时期的和政方言中,前置于动词的直接宾语和间接宾语都有标记(例7和例9)。这一现象意味着“啊”不是由间接宾语的标记扩展来的,即形成时不是先有间接宾语“啊”,再有直接宾语“啊”。双宾语句里的语序也随着语序的调整而变化。请看下面两个西宁方言中的双宾语句。一个是80年代的记录,一个是现在的记录:

(16)阿哥给她哈去信了。阿哥给她去信了。(王培基和吴新华 1981:51)

(17)我你哈/啊钱儿给。我给你钱。(王双成 2012:471)

在例(16)里,间接宾语被“哈”标记,“去信”还是VO语序;在例(17)里,间接宾语也被标记了,但语序变为了OV。间接宾语的格标记也是后来形成的,前面的例子(14)(15)已清楚地说明了这一点。总之,宾格标记形成的动力是语用因素。当动词前面有两个名词时,格标记就容易产生;如果是双宾语句,OV语序的句子里加上主语,动词前面有三个名词成分,当然更需要区分语法意义。这完全符合 Greenberg et al. (1963:75)的普遍通则:“如果一个语言里的主要语序是作主语的名词和作宾语的名词均前置于动词,那么这一语言就会具有格标记系统。”^[10]

代词系统里,三个人称代词的地位并不等同。应该把人称代词分为两组分析,第一和第二人称为一组,第三人称为一组。第一、第二人称的格标记先于第三人称的格标记形成。我们可以通过已经发表的材料和自己的田野调查材料证明这一点。我们看到,第一、第二人称代词和宾格标记在甘青一带某些汉语方言及变体里发生了合音,而第三人称的情况至今变化都不明显。现在我们比较一下五电话和唐汪话这两个汉语变体里人称代词加格标记的演变情况。

表1 五电话里的人称代词和格标记

	第一人称 主格	第一人称 宾格	第二人称 主格	第二人称 宾格	第三人称 主格	第三人称 宾格	材料来源
吴电话	ŋo	ŋa ŋo-a	ni	na ni-a	ko/kətə	kətə-na	席元麟 (1983)
五电话	ngu	nga nga-ha	ni	nia nia-ha	gu ^[11]	gu-ha	Janhunnen et al. (2008)

在席元麟(1983)的记录里,当时吴电话(今天的五电话)中代词的主格和宾格用法已经区分得很清楚了。宾格位上,第一和第二人称代词已经发生了合音现象。在这一最早记录的五电话语料里,第一和第二人称合音或不合音两种情况都有,这表明当时语言还在演变之中。比较 Janhunnen 等人的材料,第一和第二人称代词在宾格位置上时,合音是必须的,而且合音后,还可以再加上一次宾格标记。值得注意的是,早先的记录中,宾格标记是“a”,后来成了“ha”。相比之下,第三人称代词比较特别,两本著作的记录也不同。相同的是,第三人称代词和宾格始终未发生合音。无独有偶,唐汪话也发生了类似的变

[10] 原文:“If in a language the verb follows both the nominal subject and nominal object as the dominant order, the language almost always has a case system.”

[11] 在 Janhunnen et al. (2008)的书里,作者指出第三人称“他”和“gu”可以互换。但在 Janhunnen 等人实际语料里,“他”只出现了一次,其他10次全部是用“gu”记录的。

化,在阿·伊布拉黑麦(1985)的文章里,第一和第二人称代词和宾格标记尚未发生合音,但在后来的记录里(徐丹 2011),合音发生了,并且可以再度标记。但第三人称仍未合音。请看下表:

表2 唐汪话里的人称代词和格标记

	第一人称 主格	第一人称 宾格	第二人称 主格	第二人称 宾格	第三人称 主格	第三人称 宾格	材料来源
唐汪话	və	və-xa	ni	ni-xa	nɣ/tha	nɣ-xa tha-xa	阿·伊布拉黑麦 (1985)
	və	va [12] va-ha	ni	nia nia-xa	nə/tha	nə-xa tha-xa	徐丹 (2011)

对比 80 年代的记录和三十年后的记录,很容易发现早期唐汪话的人称代词已有主格、宾格之分,但没有合音,而后来唐汪话的格标记已经彻底成熟,主宾格的表达已彻底分离。有意思的是,只有第一和第二人称代词在宾语位发生了音变,而第三人称代词至今都没有彻底合音。一些学者(如马树钧 1982: 73;徐丹 2014:230)记录到,“他”在宾格位置上被拉长读音以表达宾格,即念成 tha:。在唐汪话里,nə 是地道的第三人称,但未见合音的情况。

夏河话的例子也证明第三人称的宾格标记晚于第一、第二人称代词格标记的形成。

表3 夏河话里的人称代词和格标记

	第一人称 主格	第一人称 宾格	第二人称 主格	第二人称 宾格	第三人称主格 第三人称宾格	材料来源
夏河话	ngə	nga	ni	nia	ta	中岛干起(1992)

在中岛干起(1992)对夏河话的描述里,第一、第二人称在宾语位不但有宾格标记,而且发生了合音(487 页)。但是第三人称代词在主语和宾语位用同一个形式,即第三人称代词还没有宾格标记。60 年代记录的德乌鲁话,包括了今天的夏河县。60 年代时,德乌鲁(含夏河县)第一人称代词做间接宾语在动词前出现时,还没有任何标记:

(18)给我给一本! 给我一本书。(《甘肃方言概况》1960:31)

而在 90 年代的调查记录里,夏河话里第一人称代词已用宾格标记了。我们可以很清楚地看到这种演变轨迹,代词和格标记的合音是后来发生的现象,可以推测合音的格标记比未合音的格标记发展时间更长、也更成熟,这符合语法化到最后一个阶段,语音开始消蚀(erosion)的规律(请详见 Heine 2009:459)。比如在甘肃的临夏(仁增旺姆 1991:16;王森 1993:192)、夏河(中岛干起 1992:487)、青海的循化(尹龙 1985:106;马伟 1994:72-73)都见到了宾格标记和第一、第二人称代词合音的记录。但是在青海的西宁(任碧生 2004;王双成 2012)、甘沟(Zhu et al. 1997;杨永龙 2014)等地至今未见到这类记录,即没有看到第一、第二人称代词和宾格的合音记录,只能见到分写的“我哈/啊”“你哈/啊”。对比甘青一带早年的语言调查和今天的调查,我们“看到”了宾格标记形成的轨迹:当语序开始从 VO 向 OV 转型时,青海的五屯,甘肃省夏河流域的和政、临夏、夏河、合作率先发生变化,但前置的宾语(直接和间接宾语)还不需要什么标记,只有和政的方言不论是名词还是代词前置,都需要用“啊”标记了。这种“啊”的作用类似话题,起提示作用,看不到一些学者谈到的由后置词“下[xa]”转变为宾格“啊/哈”的痕迹。今天甘青一带的汉语方言及其变体都演变为以 OV 为主要语序的语言了。前置的名词需要用宾格标记“哈/啊”,但若上下文明确,标记不一定是强制性的。

[12] 这里的 v 和 2011 年记录的 ʋ 是自由变体。

代词在语序转变的初始阶段也不用任何标记,但是今天看到的语料里,代词前置时的宾格标记是强制性的。第一和第二人称和宾格标记在五屯、唐汪、临夏、循化、夏河等地发生了合音现象,但是青海的西宁、甘沟等地还未发生合音现象。第三人称代词带格标记发展得晚些。各地发展虽然不平衡,但是都具有类似的规律性,即第一和第二人称的宾格标记先行发展,并开始有合音现象。第三人称的宾格标记发展滞后。

4 格标记形成初期的竞争

在这一节我们要谈两个问题。一是作格标记和宾格标记的竞争轨迹;二是非汉语的格标记和汉语表达方式的竞争。这些演变轨迹在80年代早期的研究里都能见到蛛丝马迹,和今天的调查结果相比,变化一目了然。

4.1 作格标记和宾格标记的竞争

研究甘青一带语言的学者,都会注意到一个事实:甘青一带的非汉语分为作格标记类型(如安多藏语)和宾格标记类型(如蒙古语族和突厥语族诸语言)。作格标记和宾格标记都属于“核心格”标记(Baerman et al. 2001:8)。作格标记施动者,宾格标记受动者。今天看到的汉语方言及其变体都毫无例外地采用了宾格标记类型。如五屯、唐汪、临夏、循化、西宁、甘沟等地都采用了宾格标记而没有采用藏语的作格标记类型。值得思考的是,五屯话和青海各地方言,受藏语影响非常深,地处又近,语言接触时间又长,通婚现象由来已久,为什么这一带的汉语方言或汉语变体没有接受作格标记呢?到目前为止,只见到在四川和藏语深入接触的倒话(意西微萨·阿错 2004)接受了作格标记。

仔细考察会发现,今天我们见到的甘青一带的宾格标记,是和作格标记竞争以后形成的结果。早期的调查中有这样的记录:

(19) laoʂu lu-kə tɕi-ʂiliao tsili^[13] 猫把老鼠吃了。(吴屯话,席元麟 1983:41)

老鼠 猫-主动附加成分 吃-态附加成分

(20) jaŋ laŋ ki tiəʂəu liə 狼把羊叼走了。(河州话,仁增旺姆 1991)

羊 狼 (施动格) 叼走 了

两个例子中的“主动附加成分”kə和“施动格”ki的解释都是原作者的标注,反映了作者的解读。kə和ki都是来自藏语的“作格标记”。仁增旺姆已指出ki在安多藏语里有不同的变体形式。从通行区域的地理位置看,青海五屯话被安多藏语、蒙古语族保安语包围,所以五屯话受藏语影响很深是不难理解的。仁增旺姆介绍其本人的母语是夏河的安多藏语,其介绍的汉语是夏河话和临夏韩家集的汉语方言。从方言分区片的情况看,夏河话不属于河州话。但是根据《夏河县志》的记载,当地汉人都是从临夏移民过去的,讲的仍是河州话,“纯操临夏口音”(甘肃省夏河县志编纂委员会编 1999:323)。所以,从宽泛的意义讲,说夏河话属于河州话的边缘地带也未尝不可。夏河和韩家集汉语用作格标记的用法,在其它临夏话的记录中未见。这与地理环境是分不开的,因为讲夏河话的汉人生活在甘南藏族自治州。夏河县60%^[14]以上的人口讲安多藏语(同前,292页)。所以当地的汉语比临夏其它地方受到更多的安多藏语的影响也是顺理成章的。值得注意的是,在中岛干起(1992)对夏河话简要的介绍里,未见到作格标

[13] 此处的tsili在Janhunen et al. (2008)里写成“ze li”,这个标记来自汉语的“做哩”。

[14] 根据2019年11月11日维基百科提供的数字,夏河县78%的人是藏族人口。

记的用法,只见到了宾格标记的用法。这很可能与两位作者的调查地点有关。由于1999年发表的县志没有关于句法方面的介绍,所以现在对这个问题只能暂时存疑。

相比之下,五屯话有比较详细的调查材料。从近期的调查材料看,作格标记未能竞争过宾格标记,现在只见到宾格标记“哈”的记录,不见作格标记的记录了。现在五屯话的格标记和其它受蒙古语族语言影响的汉语方言一样,都用宾格标记类型了。和早期的记录对比,可以说今天宾格标记的使用是两种标记类型竞争的结果:甘青一带的汉语方言及其变体都采纳了蒙古语族和突厥语族宾格标记的类型,摒弃了藏语作格标记类型。

4.2 汉语表达方式和格标记的竞争

汉语是VO语序的语言,前置词占优势。由于语言接触,甘青一带的汉语接受了OV语序,进而接受了宾格标记及其它格标记。这种接受有消化的过程。我们通过早期的调查记录能够很清楚地看到这一变化过程。比如工具格,在60年代《甘肃方言概况》的调查记录里,未见到用工具格的情况。现在在临夏、唐汪、循化、甘沟等地都用-la。五屯话特殊一些,模式上借用了非汉语的工具格/伴随格,形式上却用了汉语的词汇“两个”。已有多篇论文论及,此不重复(详见Li 1985)。以马树钧(1985)调查的循化话为例,其中-la已经成为了工具格标记,例子也非常丰富,恕不举例。现在看看同一作者给出的-la的其它用法:

(21)你用切刀夔砍,用斧头砍。你别用切刀砍,用斧头砍。

(22)用铁锨 la 挖。用铁锨挖。

(23)先铅笔 la 画上个记号。先用铅笔画个记号。

循化话中的例(21)是普通话的用法,例(22)中,普通话的“用”和工具格 la 同现,例(23)是工具格的用法。按照作者的说法,例子(21)(22)里的用法是“普通话进入循化话”(100页)。这些例子表明,循化话里的工具格在形成初期,不同的表达方式还在竞争。

甘青一带的从格^[15]语音表现形式各异。如西宁话用“吵 sa”(王双成 2012:472),甘沟话用“sa”(Zhu et al. 1997:445),唐汪话用“些 cie”(徐丹 2011:148),循化话用“打”(马树钧 1985:99),临夏话用“搭”(《临夏方言》1996:189)。西宁话、甘沟话、唐汪话从格的语音外壳应是从蒙古语族语言借来的(请详见徐丹 2014, Xu 2015)。但是循化和临夏的 ta 有可能来自汉语的前置词“打”。马树钧(1985:99)指出,循化话有三种并存的形式表达“从”：“现在循化话中,‘西宁[ta]’,‘打西宁[ta]’,‘打西宁’这三种说法同时并存,都表示‘从西宁’的意思”。这使我们看到,循化和临夏从格的语音形式有可能来自汉语的“打”。即甘青一带的“打”作为从格的模式来自非汉语,但是语音外壳有可能还是来自北方话。其它方言或汉语变体从格的来源不一致,部分语言的语音形式来自非汉语,但部分语言的语音形式来自汉语。简而言之,甘青一带汉语和非汉语竞争的结果是,汉语采用了非汉语的格标记,语音外壳虽有所不同,但模式都来自非汉语是毫无疑问的。

4.3 “有字句”和感受动词句的格标记

甘青一带一些方言或汉语变体的“有字句”和感受动词句里的主语(占有者和感受者)必须用与格“哈/啊”标记。两个句型在这一带发展变化速度不一致。先说“有字句”。在早期发表的著作及论文里,

[15] 敏生智(1989:80)指出青海方言的从格标记是“打”“沙”。但他没有具体说明是青海哪个地方的方言。

不见这类句型。同样,这些标记方式也是慢慢形成的。比较过去和现在的语料,我们可以清楚地窥见其发展轨迹。这类句型里的与格标记比一般句子里的宾格标记形成得晚。比如60年代和政话已用宾格“啊”标记动词前的宾语了,但在“有字句”里未见。90年代临夏话的语料里,有的学者(仁增旺姆 1991:16)记录了“有字句+与格标记”的句型,有的学者(请看《临夏方言》)没有记录。青海话至今未见这类句型的记录。再看感受动词句,这类句子的早期记录几乎没有。但在能见到的材料里,我们也能看到其发展的轨迹:感受句里的主语(感受者)开始也不需要标记,但现在用与格标记已习以为常。这是另一个例证,说明感受句里的主语被标记也是较晚发生的。所以可以说,这两类句型里的“与格”标记“啊/哈”比一般句型里的宾格标记“啊/哈”晚出。Xu(2020)已经讨论了这些事实,此处我们只是补充一些例证。这两类句型都是从非汉语全盘照搬借用的。“有字句”的句型见于安多藏语、蒙古语族语言(东乡、保安、土、东部裕固)及突厥的撒拉语。对于感受动词句,非汉语表现不完全一致,主要反映为动词范围有宽有窄,但都有类似句型的表达。甘青一带的汉语受到了非汉语的影响,也开始采用这两类句式了。

4.3.1 “有字句”

请先比较几个非汉语和汉语的例句。记音及标注随原作者,此处只标与格标记。非汉语的例子由于较多,此处不再列出,请参考 Xu(2020)。这里只补充几个未谈过的非汉语的例子。

(24) khə je əaja n̩u gə 他有两个孩子。(青海同仁县安多藏语,尹蔚彬提供)

他 与格 孩子 二 情态(肯定)

(25) aŋa avo igi vara 他有两个男孩。(青海循化县撒拉语,林莲云 1985:84)

他与格 男孩 二 有

我们已经知道甘肃的东乡语、保安语;青海的土语、保安语、安多藏语都有同样的格式表达占有意义。占有者都需要用与格标记。汉语其它各方言没有这个句式。而与上述非汉语相邻的循化、五屯、甘沟、唐汪、临夏都有这类句型,借贷方向不言而喻。下面补充几个汉语及其变体在不同时期的例句。

(26)a. 我实话没有书。(临夏话,《甘肃方言概况》1960:31)

b. 我们有啥呢?(临夏话)

(27)a. 他连一块钱没有。(临夏话,《临夏方言》1996:188)

b. 我再钱没有。(同上,203页)

(28) ŋa kat̩i mu jou 我没有孩子。(临夏话,黎皓 2019年田野调查记录)

我与格 孬的 没 有

前面我们已经说过,临夏话在90年代的记录里,有的学者记录了“有字句”主语(占有者)需要与格标记的记录,有的没有记录。今天的临夏话接受了这种从非汉语借来的句型。从80年代学者们对循化话、五屯话的调查记录来看,这个句型已经出现了。请看实例:

(29) 我(ya:我+哈的合音)^[16]钱没有,没办法买。我没有钱,没办法买。(循化话,马树钧 1985:97)

(30) nia nihɿ ɕigə jɿ 你有几个女儿?(五屯话,Li 1985:331)

你与格 女儿 几个 有

所以可以说,这种句型是后来发展起来的,汉语方言也不是一下子都借贷过来的。有的地方早一些,有的地方晚一些。前面我们已经谈到过,甘肃60年代的材料里显示和政话最先发生了变化,但和政

[16] 该注为原注。另有马树钧(1982)记录的第一人称和“哈”的合音都是 ŋa。

话里没有看到这种类型的“有字句”。〔17〕

值得注意的是,藏语各方言都有这种句型,即占有者需要用与格标记。但是离藏语人群最近的青海汉语却至今未见到这类记载。例如:

(31) 尕汪儿有两个哥哥 lia。(西宁话,王双成提供)

80年代至今发表的关于青海方言的文章里,我们没有发现“有字句”主语需要标记的用法。据王双成提供的语料,也没有这种说法。前面我们已经说过,临夏60年代、80年代的调查材料都没有这种记录,但这并不意味着当时没有这种现象,还要等待更多语料证实。今天这个句型开始普遍使用了。

4.3.2 感受动词句

在甘青一带,非汉语在表达感受时用格标记,有的用与格标记,如表达“喜爱”义时,安多藏语、土语、撒拉语等都需要用与格标记感受者;有的用从格标记,如表达“惧怕”义时,东乡语、土语、保安、撒拉语等都需要用从格标记感受者。这类用法也开始影响了汉语。比如在表达身体感受时,非汉语和汉语表现开始趋同,主语(感受者)都需要一个与格标记:非汉语的例子如安多藏语、东乡语、土语、保安语;汉语及其变体如临夏、唐汪、甘沟、五屯(例句详见 Xu 2020)。同样,这种借贷有一个吸收过程,也不是一下子就进入到了汉语。此处我们只重复甘沟话中这个句型演变的例子。

(32) aijie zhi ada dai ama liar nuo zhi... (Zhu et al. 1997:438)

他的阿大和阿妈两儿饿着

“[她们看到]阿大、阿妈两个人都很饿……”

比较 Zhu et al. (1997) 和杨永龙(2014) 现代的记录,我们可以看到,甘沟话过去表达身体感受时不需要与格标记,而现在需要加上与格标记“哈”才能表达了。这对例子还说明,这类与格的用法较晚才进入甘青汉语,而不是先于普遍见到的直接/间接宾格“哈/啊”。在前几节我们已经看到,在直接宾格和间接宾格“哈/啊”的形成过程中,也未见到顺序偏好。

5 余论

本文讨论了甘青一带汉语及其变体如何逐渐接受了非汉语的句法表达方式——格标记。比较早期学者们的描述和今天的调查材料,我们看到,格标记有一个形成过程。这种变化是随着语序发生变化而产生的一种语用需要。最初前置于动词的宾语(直接宾语和间接宾语)没有任何标记。和政话在60年代初就已经开始用“啊”标记前置宾语(包括代词和名词)了。其他地方后来也开始用宾格标记了,有的用“啊”,有的用“哈”。“有字句”和感受动词句在非汉语里普遍需要标记占有者和感受者。而汉语在初期的语料里未见到主语(占有者/感受者)需要标记的情况。但在后来80年代、90年代的材料里开始出现了。比较不同时期的记录可以使我们的追踪语言演变的轨迹。

那么在这一地带,哪个或哪些非汉语影响了汉语呢?马树钧(1988:75)认为“河州话中的格位范畴,很可能是来自阿尔泰语言,特别是其中的突厥语言的影响,而不太可能来自藏语。”谢晓安等(1996:280)认为,临夏汉语方言的“语法体系颇有明显的藏语特点。”仁增旺姆(1991:18)则认为“河州话产生的基础是藏汉两种语言”,但不排除阿尔泰语言的影响。从现有的材料看,藏语、蒙古语族和突厥语族的语言都或多或少地影响了当地的汉语。甘青一带的汉语和非汉语由于几百年的接触发生了巨大的变化。汉语在句法表达上发生了质的变化,而非汉语则在词汇方面大量地借入了汉语。我们通过对比早期的调查

〔17〕 请看和政话的例子:a. 我实在没有书。b. 把我们有啥呢?《甘肃方言概况》1960:31)。

记录和今天的研究成果,追踪到了这种深刻的变化。

参考文献

- Baerman, Matthew, Dunstan Brown, & Greville G. Corbett. 2001. Case syncretism in and out of Indo-European. *CLS 37: The Panels. Papers from the 37th Meeting of the Chicago Linguistic Society*, eds. by Mary Andronis, Christopher Ball, Heidi Elston, & Sylvain Neuvel, 15–28. Chicago: Chicago Linguistic Society.
- Chappell, Hilary, & Jean-Christophe Verstraete. 2019. Optional and alternating case marking: Typology and diachrony. *Language and Linguistics Compass* 13(3) e12311; 1–42.
- Cheng, Xianghui(程祥徽). 1980. Qinghai kouyu yufa sanlun 青海口语语法散论 [Essay on the grammar of Qinghai speech]. *Zhongguo Yuwen* 中国语文 [Studies of the Chinese Language] 1980. 2: 143–149.
- Compilation Committee of the Xiahe County Annals, Gansu(甘肃省夏河县志编纂委员会). (eds.) 1999. *Xiahe Xianzhi* 夏河县志 [Annals of the Xiahe County]. Lanzhou: Gansu Wenhua Chubanshe 兰州:甘肃文化出版社 [Lanzhou: Gansu Culture Press].
- Dalrymple, Mary, & Irina Nikolaeva. 2011. *Objects and Information Structure*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dede, Keith. 2007. The origin of the anti-ergative [xa] in Huangshui Chinese. *Language and Linguistics* 8. 4: 863–881.
- Du, Xingzhou(都兴宙). 2005. *Yuanchao Mishi* zhong “xing” de yongfa fenxi 《元朝秘史》中“行”的用法分析 [The usage analysis on “xing” in the Secret History of Yuan Dynasty]. *Qinghai Minzu Xueyuan Xuebao (shehui kexue ban)* 青海民族学院学报(社会科学版) [Journal of Qinghai Nationalities University (social sciences)] 31. 1: 124–127.
- Dwyer, Arienne M. 1995. From the Northwestern Chinese Sprachbund: Xunhua Chinese dialect data. *The Yuen Ren Society Treasury of Chinese Dialect Data*. Vol I: 143–182.
- Dialect Research Group of the Chinese Department of Gansu Normal University(甘肃师大中文系方言调查室). (eds.) 1960. *Gansu Fangyan Gaikuang (youyinben)* 甘肃方言概况(油印本) [Overview of Dialects in Gansu (mimeograph)].
- Greenberg, Joseph H. 1963. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. *Universals of Languages*, ed. by Joseph H. Greenberg, 73–112. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Heine, Bernd. 2009. Grammaticalization of cases. *The Oxford Handbook of Case*, eds. by Andrej Malchukov & Andrew Spencer, 458–469. Oxford: Oxford University Press.
- Ibrahim, A. (阿·伊布拉黑麦). 1985. Gansu jingnei tangwanghua jilue 甘肃境内唐汪话记略 [Sketch of Tangwang in Gansu province]. *Minzu Yuwen* 民族语文 [Minority Languages of China] 1985. 6: 33–47.
- Iemmolo, Giorgio. 2010. Topicality and differential object marking. *Studies in Language* 34: 239–272.
- Janhunen, Juha. 2006. Sinitic and non-Sinitic phonology in the languages of Amdo Qinghai. *Studies in Chinese Language and Culture*, eds. by Christoph Anderl & Halvor Eifring, 261–268. Oslo: Hermes Academic Publishing.
- Janhunen, Juha. 2007. Typological interaction in the Qinghai linguistic complex. *Studia Orientalia* 101: 85–102.
- Janhunen, Juha, Marja Peltomaa, Erika Sandman, & Xiawu Dongzhou. 2008. *Wutun*. Muenchen: Lincom Europa.
- Jia, Xiru(贾晞儒). 1994. Cong Qinghai hanyu de jige fangyanci kan yuyan jian de jiechu yingxiang 从青海汉语的几个方言词看语言间的接触影响 [Impact of language contact through some words in Qinghai dialect]. *Minzu Yuwen* 民族语文 [Minority Languages of China] 1994. 4: 57–63.

- Lazard, Gilbert. 2001. Le marquage différentiel de l'objet. *Language Typology and Language Universals*, eds. by Haspelmath et al., 873–885. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
- Li, Charles N., & Sandra A. Thompson. 1976. Subject and topic: A new typology of language. *Subject and Topic*, ed. by Charles N. Li, 457–489. New York: Academic Press.
- Li, Charles N. 1985. Contact-induced semantic change and innovation. *Historical Semantics, Historical Word-formation*, ed. by Jacek Fisiak, 325–337. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton.
- Li, Keyu(李克郁). 1987. Qinghai hanyu zhong de mouxie Aertai yuyan chengfen 青海汉语中的某些阿尔泰语言成分 [Altaic elements in Qinghai dialect]. *Minzu Yuwen 民族语文 [Minority Languages of China]* 1987. 3: 27–31.
- Lin, Lianyun(林莲云). 1985. *Salayu Jianzhi 撒拉语简志 [Outline of the Salar Grammar]*. Beijing: Minzu Chubanshe 北京:民族出版社 [Beijing: The Ethnic Publishing House].
- Linxia Dialect Research Group of the Chinese Department of Lanzhou University(兰州大学中文系临夏方言调查研究组), & Federation of Arts and Literature in Linxia Gansu Province(甘肃省临夏州文联). 1996. *Linxia Fangyan 临夏方言 [Dialect of Linxia]*. Lanzou: Lanzhou Daxue Chubanshe 兰州:兰州大学出版社 [Lanzhou: Lanzhou University Press].
- Ma, Shujun(马树钧). 1982. Linxiahua zhong de “ming+ha” jiegou 临夏话中的“名+哈”结构 [“Noun+ha” structures in Linxia dialect]. *Zhongguo Yuwen 中国语文 [Studies of the Chinese Language]* 1982. 1: 72–73.
- Ma, Shujun(马树钧). 1985. Tan Xunhuahua zhong mingciyu yu qi houfu yusu de zuhe: Zhun gewei fanchou 谈循化话中名词语与其后附语素的组合——准格位范畴 [About combination between nominal group and suffix-pseudo case markers]. *Qinghai Minzu Xueyuan Xuebao (shehui kexue ban) 青海民族学院学报(社会科学版) [Journal of Qinghai Nationalities University (social sciences)]* 1985. 2: 96–100.
- Ma, Shujun(马树钧). 1988. Hezhouhua daici shuolue 河州话代词说略 [Pronouns in the Hezhou dialect]. *Zhongyang Minzu Xueyuan Xuebao 中央民族学院学报 [Journal of Minzu University of China]* 1988. 1: 72–75.
- Ma, Wei(马伟). 1994. Xunhua hanyu de “shi” yu sala [sa/se] yufa gongneng bijiao 循化汉语的“是”与撒拉[sa/se]语法功能比较 [Comparison of the grammatical functions of “shi” in Xunhua dialect and [sa/se] in the Salar language]. *Qinghai Minzu Yanjiu (shehui kexue ban) 青海民族研究(社会科学版) [Qinghai Journal of Ethnology (social sciences)]* 1994. 3: 69–75.
- Mei, Kuang. 1980. Is Modern Chinese really a SOV language? *Cahiers de Linguistique Asie Orientale* 7: 23–45.
- Min, Shengzhi(敏生智). 1989. Hanyu Qinghai fangyan yu Zangyu Anduo fangyan 汉语青海方言与藏语安多方言 [Qinghai dialect and Amdo Tibetan]. *Qinghai Minzu Xueyuan Xuebao (shehui kexue ban) 青海民族学院学报(社会科学版) [Journal of Qinghai Nationalities University (social sciences)]* 1989. 3: 78–87.
- Montaut, Annie. 2017. The rise of differential object marking in Hindi and related languages. *Diachronic Typology of Differential Argument Marking*, eds. by Ilja A. Seržant & Alena Witzlack-Makarevich, 251–280. Berlin: Language Science Press.
- Nakajima, Motoki(中岛干起). 1992. Gansu Hanyu fangyan de tedian; guanyu Xiahehua (Labuleng) de yuyan jiechu 甘肃汉语方言的特点——关于夏河(拉卜楞)话的语言接触 [Characteristics of Gansu dialect; Language contact in Xiahe (Labuleng) speech]. *Zhongguo Jingnei Yuyan ji Yuyanxue 中国境内语言暨语言学 [Language and Linguistics]* 1992. 1: 485–492.
- Peyaupe, Alain. 1997. On word order in Archaic Chinese. *Cahiers de Linguistique Asie Orientale* 1: 3–20.
- Ren, Bisheng(任碧生). 2004. Xi'ning fangyan de qianzhi binyuju 西宁方言的前置宾语句 [Preverbal object structures in Xi'ning dialect]. *Fangyan 方言 [Dialect]* 2004. 4: 338–346.
- Ringdzin, Wangmo(仁增旺姆). 1991. Hanyu Hezhouhua yu Zangyu de juzi jiegou bijiao 汉语河州话与藏语的句子结构

- 比较 [Comparison of structures in Hezhou dialect and Tibetan]. *Minzu Yuwen* 民族语文 [Minority Languages of China] 1991.1: 12-18.
- Sandman. 2016. *A Grammar of Wutun*. Ph. D. dissertation, Helsinki: University of Helsinki.
- Slater, Keith W. 2003. *A Grammar of Mangghuer: A Mongolic Language of China's Qinghai-Gansu Sprachbund*. New York: Routledge Curzon.
- Wang, Peiji(王培基), & Xinhua Wu(吴新华). 1981. Guanyu Qinghai kouyu yufa de jige wenti 关于青海口语语法的几个问题 [Some problems on the vernacular grammar of Qinghai dialect]. *Zhongguo Yuwen* 中国语文 [Studies of the Chinese Language] 1981.1: 50-53.
- Wang, Sen(王森). 1993. Gansu Linxia fangyan de liangzhong yuxu 甘肃临夏方言的两种语序 [Two word orders in Linxia dialect in Gansu]. *Fangyan* 方言 [Dialect] 1993.3: 191-194.
- Wang, Shuangcheng(王双成). 2012. Xi'ning fangyan de jieci leixing 西宁方言的介词类型 [The pattern of adpositions in the Xi'ning dialect]. *Zhongguo Yuwen* 中国语文 [Studies of the Chinese Language] 2012.5: 469-478.
- Wang, Zhongqiang(汪忠强). 1984. Tantan Qinghai fangyan de teshu yuxu 谈谈青海方言的特殊语序 [About special word order in Qinghai]. *Qinghai Shehui Kexue* 青海社会科学 [Qinghai Social Sciences] 1984.3: 16-21.
- Xie, Xiaoan(谢晓安), Kan Hua(华侃), & Shumin Zhang(张淑敏). 1996. Gansu Linxia Hanyu fangyan yufa zhong de Anduo Zangyu xianxiang 甘肃临夏汉语方言语法中的安多藏语现象 [Syntactic borrowing from Amdo in Gansu Linxia dialect]. *Zhongguo Yuwen* 中国语文 [Studies of the Chinese Language] 1996.4: 273-280.
- Xi, Yuanlin(席元麟). 1983. *Tongren Tuzu Kaocha Baogao: Sizhaizi (Wutun) de Minzu Lishi, Yuyan he Yishu (shouxie youyinben)* 同仁土族考察报告—四寨子(五屯)的民族历史、语言和艺术(手写油印本) [Report on Tu People in Tongren (manuscript)].
- Xu, Dan. 2006. *Typological Change in Chinese Syntax*. Oxford: Oxford University Press.
- Xu, Dan(徐丹). 2011. Tangwanghua de ge biaoji 唐汪话的格标记 [The case markers in the Tangwang language]. *Zhongguo Yuwen* 中国语文 [Studies of the Chinese Language] 2011.2: 145-154.
- Xu, Dan(徐丹). 2014. *Tangwanghua Yanjiu* 唐汪话研究 [Studies of the Tangwang Language]. Beijing: Minzu Chubanshe 北京:民族出版社 [Beijing: The Ethnic Publishing House].
- Xu, Dan. 2015. Sinitic languages of Northwest China: Where did their case marking come from? *Languages in Contact in Northwest*, eds. by Guangshun Cao, Redouane Djamouri & Alain Peyraube, 217-243. Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales.
- Xu, Dan. 2020. From topic to case marker: A case of case formation in Gansu-Qinghai linguistic area. *Asian Languages and Linguistics* 2020.2: 278-308.
- Xu, Dan(徐丹), & Alain Peyraube(贝罗贝). 2018. Zhongguo jingnei Gansu-Qinghai yidai de yuyan quyu 中国境内甘肃青海一带的语言区域 [Linguistic area of Gansu-Qinghai in China]. *Hanyu Xuebao* 汉语学报 [Chinese Linguistics] 2018.3: 2-15.
- Yang, Yonglong(杨永龙). 2014. Qinghai Minhe Gangou hua de duo gongneng gebiaoji “ha” 青海民和甘沟话的多功能格标记“哈” [The multi-functional case marker “xa” in Gangou Chinese dialect in Minhe Hui and Monguor Autonomous County, Qinghai Province]. *Fangyan* 方言 [Dialect] 2014.3: 230-241.
- Yin, Long(尹龙). 1985. Xunhuahua zhong rencheng daici de biange fanchou 循化话中人称代词的变格范畴 [Case categories of personal pronouns in Xunhua dialect]. *Qinghai Minzu Xueyuan Xuebao* 青海民族学院学报 [Journal of Qinghai Nationalities University] 1985.4: 106-111.
- Yixiweisa, Acuo(意西微萨·阿错). 2003. *Zang、Han Yuyan zai “Daohua” zhong de Hunhe ji Yuyan Shendu Jiechu Yanjiu* 藏、汉语言在“倒话”中的混合及语言深度接触研究 [Research on Mixing of Tibetan and Chinese in “Dao-

- hua” and Relative Languages Deep-contact Study]. Ph. D. dissertation, Tianjin; Nankai Daxue 天津:南开大学 [Tianjin; Nankai University].
- Yixiweisa, Acuo(意西微萨·阿错). 2004. *Daohua Yanjiu* 倒话研究 [*Studies of Daohua*]. Beijing: Minzu Chubanshe 北京:民族出版社 [Beijing: The Ethnic Publishing House].
- Zhang, Chengcai(张成材). 1992. Shilun Qinghai Hanyu fangyan de xingcheng 试论青海汉语方言的形成 [On the formation of the Qinghai dialect]. *Qinghai Shehui Kexue* 青海社会科学 [*Social Sciences in Qinghai*] 1992, 1: 69—77.
- Zhong, Jinwen(钟进文). 2007. *Gan-Qing Diqu Teyou Minzu Yuyan Wenhua de Quyu Tezheng* 甘青地区特有民族语言文化的区域特征 [*Area Features of Languages and Cultures of Ethnicities in Gansu and Qinghai*]. Beijing: Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe 北京:中央民族大学出版社 [Beijing: China Minzu University Press].
- Zhou, Chenlei(周晨磊). 2019. Gan-Qing fangyan ge biaoji “ha” de lai yuan 甘青方言格标记“哈”的来源 [The origin of the case marker “ha” in Gansu-Qinghai dialects]. *Language and Linguistics* 20, 3: 494—514.
- Zhu, Yongzhong, Chuluu Üjjiyediin, Slater Keith, & Stuart Kevin. 1997. Gan’gou Chinese dialect: A comparative study of a strongly altaicized Chinese dialect and its Mongolic neighbor. *Anthropos* 92: 433—450.

作者简介

徐丹,女,生于北京,语言学博士,法国国立东方语言文化学院特级教授,法兰西大学研究院院士。研究兴趣为语言类型、语言接触和跨学科研究。

Tracing the Case Forming in Sinitic Languages and Varieties in the Gansu-Qinghai Linguistic Area

Xu Dan

National Institute for Oriental Languages and Civilizations, Paris France
French National Centre for Scientific Research, Research Centre of East Asian Linguistics,
Paris France

Abstract By tracing and comparing the corpus from the 1960s to the present, we have found that the case marking in the Sinitic languages in this area and varieties has been formed gradually. Amdo Tibetan, Mongolic, and Turkic languages have influenced the Sinitic languages at different periods and locations. The case system we can observe today constitutes a competition result from different languages. The accusative case marking is overwhelmingly attested in this area. It is clear that the type of accusative case marking used in Mongolic and Turkic languages prevails over that of ergative case marking found in Tibetan languages. AT the early time when the Sinitic languages were changing the word order from VO to OV, the preverbal direct objects and indirect objects did not require any case markers. An accusative/dative marker with a phonetic form [a] began to occur in the Hezheng

dialect as found in the corpus from the 1960s. It seems that the postposition [xa] (under) in the Sinitic languages could not be the source of this marker; it is a type of borrowing based on pattern models from other languages, while the phonetic form comes from the topic marker [a/xa] in the Sinitic languages. In possession and experiencer sentences, the dative marker can be found in literature published after 80s. Our study shows that this dative marker has been formed later than the first type. The pronominal marking of first and second person pronouns took place before that of the third person pronoun. Moreover, the case markers of the first and second person pronouns have experienced a phonetic coalescence.

Keywords case marking; competition; accusative marking type; Sinitic and non-Sinitic languages

中国音韵学第二届学术研讨会成功举行

中国语文现代化学会音韵学分会和南开大学共同主办、南开大学文学院承办的“中国音韵学第二届学术研讨会”于2021年1月16至18日在天津召开。来自中国社会科学院语言研究所、北京大学、南开大学、复旦大学、南京大学、厦门大学、山东大学等四十余所高校和科研机构的70多位专家学者通过线上或线下的方式出席了本次会议。线上会议和直播平台听取会议报告的人数有三百人左右。

1月17日上午,学会候任理事长曾晓渝教授主持了会议开幕式。南开大学文学院院长李锡龙教授,中国语文现代化学会音韵学分会常设顾问唐作藩先生、理事长耿振生教授先后致辞。随后,由学会秘书长杨亦鸣教授主持,举行了中国语文现代化学会音韵学分会换届选举工作。潘悟云、李无未、张玉来、麦耘四位先生分别以《古音手册的用字》、《〈国语学草创〉(1912)以罗马字构拟章太炎上古音之意义》、《再论近代汉语官话语音研究中的一些问题》、《古帮组部分字在汉语越音中读舌齿音的历史解释》为题作了精彩的大会报告。本届学术年会按照“近代音组”“学术史与方法论组”“对音与文献组”“中古—近代音组”“方言民族语组”等领域进行分组讨论,讨论所涉内容包括研究的材料、方法、理论等各个方面,报告精彩纷呈。

大会闭幕式上,唐作藩先生亲自宣布了首届“唐作藩音韵学奖”获奖名单,复旦大学陈忠敏教授的《上海地区方言研究——音韵系统及历史演变》(Studies on Dialects in the Shanghai Area—Their Phonological Systems and Historical Developments, Lincom Europa, Germany, 2003)、厦门大学李无未教授的《台湾汉语音韵学史》(中华书局,2017)、南京大学张玉来教授的《韵略汇通音系研究》(山东教育出版社,1995)等三项成果获首届“唐作藩音韵学奖”一等奖,李无未教授作为获奖代表发表了获奖感言。之后,学会常设顾问杨亦鸣教授宣读了学会本次换届选举的结果,南开大学曾晓渝教授当选为理事长,中国社会科学院语言研究所麦耘教授当选为候任理事长,江苏师范大学杨亦鸣教授、厦门大学李无未教授、南京大学张玉来教授、山东大学张树铮教授为学会副理事长,天津大学施向东教授为学术委员会主任,江苏师范大学杨亦鸣教授兼任学会秘书长;同时,选举产生了29名学会理事。最后,中国语文现代化学会音韵学分会新任理事长曾晓渝教授致辞,对本届学术研讨会取得的成果给予了充分肯定,并对今后中国音韵学分会的工作作了展望和布署。

(中国语文现代化学会音韵学分会秘书处)